

PROBIOTIKLARNING QUYONLARNI AYRIM FIZIOLOGIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI

E.I.Shukurova
M.A.Baxrillayeva
B.Bo'ronova

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, Samarqand,

e-mail: baxrillayevamunisa@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18513684>

Annotatsiya: Ushbu maqolada quyonlar ratsioniga oziq-ovqat qo'shimchalarini qo'shishning, ularning tanasidagi turli fiziologik jarayonlarga, mahsuldorlik ko'rsatkichlariga ijobiy ta'siri haqida malumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar. probiotik, oshqozon ichak tizimi, bakteriyalar, mikroorganizmlar.

Kirish. Bugungi kunda sog'lom ovqatlanish va profilaktik sog'liqni saqlash konsepsiyalari global miqyosda katta ahamiyat kasb etmoqda. Dunyo aholisini kundan kunga ortib borayotganligini inobatga olsak, to'yimliliigi yuqori, hazm tizimida oson hazmlanuvchi parxezbop go'sht va go'sht mahsulotlari beruvchi mahsuldor hayvon zotlarini yaratish, ularning mahsuldorlik hamda tabiiy chidamlilik ko'rsatkichlarini oshirish, hayvonlarni ratsional oziqlantirish, ozuqalarning ozuqaviylik xususiyatlarini oshirishning biologik asoslarini ishlab chiqish, tabiiy ozuqaviy qo'shimchalarni izlab topish va amaliyotga keng joriy etish muhim ilmiy ahamiyatga ega. Oziq ovqat mahsulotlari orasida go'sht mahsulotlari o'zining muhim o'rniga ega. Shu sababli, keying yillarda qishloq xo'jaligining muhim tarmoqlaridan bo'lgan quyonchilikni rivojlantirishga keng e'tibor berilmoqda. Quyon go'shtining ozuqaviylik qimmatini va parhezboblik xususiyatlari boshqa ko'plab go'shtlarga qaraganda ancha yuqori hisoblanadi. Quyonchalr juda tez vazn yig'ishadi dastlabki birinchi haftada ularning tana vazni boshlang'ich vazniga qaraganda ikki baravar, ikkinchi haftada uch marta, uchinchi haftaning oxirida 5-6 marta va to'rtinchi haftaga kelib, deyarli o'n martaga ortadi [2;3].

Quyonchilik sanoatida joriy etilgan tezkor naslchilik texnologiyalari hayvonlar sonini ko'paytirish imkonini beradi, ammo bu naslchilik organizmiga antropogen va mikrobiologik yukning oshishiga olib keladi va, birinchi navbatda, ovqat hazm qilish va metabolizm jarayonlarining buzilishiga hamda mahsuldorlikning pasayishiga olib keladi. Shundan kelib chiqqan xolda probiotik mahsulotlariga bo'lgan talab keskin ortib bormoqda. Probiotiklar inson va hayvon organizmida foydali ta'sir ko'rsatadigan, asosan ichak mikroflorasini yaxshilash, immun tizimini mustahkamlash va turli kasalliklarning oldini olishda yordam beruvchi tirik mikroorganizmlardir [1;5].

Quyonlar ratsionida klechatka asosiy o'rinni egallaydi. Klechatkaning hazm bo'lishi qiyin hisoblanib, prabiotiklar tolani yaxshi parchalaydi. Stress, ozuqa almashinuvi yoki antibiotiklar tufayli yuzaga keladigan diareyani oldini oladi. Sog'lom ichak mikroflorasi quyonning umumiy immun tizimini mustahkamlaydi. Antibiotiklar foydali bakteriyalarni ham yo'q qiladi. Prabiotiklar ularni tiklashga yordam beradi. Veterinariya uchun maxsus probiotiklardan quyidagilarni: Protexin, Olin, Biosporin, Florabalans kabi probiotiklar keng qo'llanilmoqda. [4].

Tadqiqot obekti: Tadqiqot ishining laboratoriya tahliliy ishlari tajribalari SamDU Biokimyo instituti vivariysida zamonaviy asbob uskunalar yordamida amalga oshirildi.

Laboratoriya hayvonlarini oziqlantirish vivariy sharoitlarida standart ratsional tarkibda olib borildi.

Tajriba uchun shinshilla zotli quyonlardan foydalanildi. Shinshilla 1927 yilda Germaniyadan Rossiyaga, so'ngra O'zbekistonga olib kelingan. Shinshilla turli iqlim hududlariga moslashgan, hayotchanligi yuqori. Tanasining o'rtacha og'irligi 5 kg, tana uzunligi 62-70 sm, ko'krak aylnasi 38 sm. Bu zot tez yetilishi va turli iqlim hududlariga moslashuvchanligi sababli O'zbekistonda ham bu zot vakillarini ko'plab uchratish mumkin. Tanasi yirik, suyakdor, kallasining kattaligi o'rtacha, qulog'i to'g'ri, bir marta bolalaganda 8-9 tagacha bola beradi. Onalik instinkti yaxshi rivojlangan.

Tadqiqot usullari: Biz bu tadqiqot davomida shinshilla quyonining yuqorida keltirilgan malumotlarga asoslangan holda ularni iqtisodiy jixatdan arzon va qisqa mudatda sifatli go'sht mahsulotlariga erishish uchun quydagi tadqiqotni sinab ko'rdik. Bunda 2 oylik quyonlarni 5 donadan 2 guruhga ajratildi va ular uchun kunlik ozuqa ratsion tuzib chiqildi, va nazorat guruh uchun kunlik ananaviy xo'jali ratsioniga asoslangan quyonlar yemi 70 gr o'lchanib berildi. Quyonlar uchun yem va suv har kuni ikki maxal ertalab va kechqurin berildi. Kelgusi kuni ortib qolgan yem va suv o'lchab yozib borildi. Har uch kunda Olin prabiotigi qorishtirilgan ozuqa berildi. Bunda har 2 kg yem uchun 1 gr Olin prabiotigi qo'shildi.

Tajriba davomida har o'n besh kunda guruhlardagi quyonlarning vazn ozgarishi olchanadi.

Laboratoriya tahlillari uchun qon quyonlar quloq venasidan ertalabki oziqlantirishgacha bo'lgan muddatda olindi.

Olingan qon namunalari Biokimyoy instituti vivariysidagi fiziologiya laboratoriyasiga keltirilib, u yerdagi YeCL 760 Filly avtomat Hayemostasis analyser analizatorida tahlildan o'tkazildi.

Quyonlar qonining gematologik, biokimyoviy tahlillari o'tkazishda quyidagi usullardan foydalanildi: Gemoglobinni aniqlashda kalorimetrik usulda, qizil qon tanachalarini tekshirish uchun oqim lazer sitrometreyasi, trombositlarni elektron impedens usulida aniqlangan.

Rejalashtirilgan eksperimental tajribalarni amalga oshirish davomida quyonlarning umumiy holati, klinik ko'rsatkichlari (nafas harakatlari, yuragining qisqarish chastotasi, tana harorati) ya'ni sog'ligi bilan bir qatorda tadqiqot ishining umumiy chizmasiga asosan torozilarda individual tortish yo'li bilan tirik massasining dinamikasi, aniqlandi.

Quyonlarning fiziologik ko'rsatkichlarini aniqlashda quyidagi zamonaviy usullardan foydalandik. Quyonlar organizmidagi termoregulyatsiya jarayoni holatini baholash maqsadida tajribadagi quyonlarning tana harorati simobli termometr yordamida, quyonlarning orqa chiqaruv teshigidan (3 sm chuqurlikda) aniqlandi. Nafas harakatlarini burun teshiklarining qisqarish va kengayish harakatlarini sanash orqali bajarildi. Yurakning qisqarish chastotalarining sonini esa quyonlarni ikkala qo'l kaftlari orasiga olgan holda, ko'krak qafasiga urilayotgan yurak zarbini sanash bilan aniqladik.

Natijalar muhokamasi.

Probiotiklar odatda, me'da ichaklar traktida symbiont mikroorganizmlar yoki ularning fermentatsiyalanish mahsulotlari asosida yaratilgan preparatlar hisoblanadi. So'nggi yillarda chorvachilikda, xususan, quyonlarni ko'paytirishda ekologik toza, samarali va xavfsiz biologik qo'shimchalardan foydalanish masalasi dolzarb bo'lib qoldi. Antibiotiklarga cheklovlar va

ularning salbiy oqibatlari fonida probiotiklarga ehtiyoj sezilarli darajada ortib bormoqda. Probiotiklar, xususan, hayvonlarning immunitet tizimini mustahkamlashda, ovqat hazm qilishni yaxshilashda va umumiy salomatlikni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Shunday vositalardan biri Olin probiotikidir, uning quyon qonining morfologik va biokimyoviy parametrlariga ta'sirini ilmiy o'rganish probiotiklarning samaradorligini aniqlashda katta ahamiyatga ega.

Olin probiotigi- bu hayvonlar uchun ishlab chiqilgan probiotik vosita bo'lib, tarkibida foydali bakteriyalar majmuasi mavjud. Quyonlar qonining morfologik (masalan, eritrotsitlar, leykotsitlar, gemoglobin) va biokimyoviy (umumiy oqsil) ko'rsatkichlari ularning sog'liq holatini aniqlashning asosiy mezonlari hisoblanadi.

Quyidagi 1 va 2-jadvallarda Olin probiotigining quyonlar o'sish dinamikasiga ta'sirini ko'rish mumkin. 60 kunlik quyonlarda tajriba o'tkazilgan bo'lib, har 15 kunda quyonlar tana massasi o'lchab borildi. 60 kun davomida olib borilgan tajribalarning ko'rsatishicha ratsioniga Olin probiotigi qo'shilgan quyonlarning tana vazni nazorat guruhi quyonlariga qaraganda 16,5 % ga (640) yuqori bo'lganligini kuzatdik.

1-jadval

Quyonlarning kunlik o'sish ko'rsatkichlariga Olin probiotigining ta'siri. (n=5)

Yoshga oid davrlar					
No	60 (kun)	75 (kun)	90 (kun)	105 (kun)	120 (kun)
Nazorat	1608±19	2020±17, 2	2460±10,8	2700±30,2	3240±22,5
Tajriba	1650±15,3	2100±23	2580±31,2	3090±29	3880±42,5

Izoh: P<0,05; P<0,01*;

Probiotikning quyonlardagi ayrim klinik ko'rsatkichlariga ta'siri o'rganildi. Yurakning qisqarish chastotasi yurak faoliyatini tavsiflovchi muhim klinik-fiziologik belgilardan hisoblanadi. Tajribalarimizdan olingan ma'lumotlarning ko'rsatishicha, yurakning qisqarishlar soni tajriba guruhlarida nazorat guruhiga nisbatan 4.4 % yuqori bo'lsada me'yor darajasida bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Tana harorati va nafas harakatlari ham tajriba guruhida nazorat guruhiga nisbatan yuqori yuqori bo'lsada me'yor darajasida bo'ldi.

2-jadval.

Quyonlarning kunlik o'sish ko'rsatkichlariga Olin probiotigining ta'siri (g) (n=5)

Ko'rsatkichlari	Me'yor	Guruhlar	
		nazorat	tajriba
Yurakning qisqarishlar soni	120-160	147,8±1,2	154,6±1,2
Tana harorati °C	38,5-39,5	38,7±0,3	39,6±0,3
Nafas harakati	50-60	55,6±0,3	58,7±0,5

Izoh: P<0,05; P<0,01*

Xulosa. O'tkazilgan ilmiy tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, Olin probiotik ozuqa qo'shimchasidan foydalanish O'zbekistonda keng tarqalgan Shinshilla quyonlarining

mahsuldorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu natijalar Olin probiotikining foydali ta'sirini tasdiqlaydi va uni quyonlarni ko'paytirishda sog'lom, fiziologik jihatdan barqaror va yuqori mahsuldor hayvonlarni yetishtirish uchun qo'llash mumkinligini ko'rsatadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Аблеев Д. Р., Пономарев С. В., Ахмеджанова А. Б., Х. А. Хамад. Влияние пробиотика «Олин» на функциональное состояние производителей телят. 2018. Стр 70-75.
2. Есенбаева К.С., Сидорова К.А. Физиологические особенности кроликов: учебное пособие / К.С. Есенбаева,.-Тюмень, 2005.- 74 с.
3. Житникова Ю. КРОЛИКИ:Породы, Разведение, Содержание,Уход Оформление, изд-во «Феникс», 2004 Стр. 8-9
4. А. М. Puchnin, А. А. Fomin, V. V. Smiryagin, Probiotic supplements "Bacell" for feeding growing rabbits, bull. According to Tambov Univer., Ser. Natural and technical. Sci., 17(1), 399-401 (2012)
5. L. G. Gorkovenko, N. Ah. Yurina, N. Ah. Omelchenko, N. N. Omelchenko, Effectiveness of the use of probiotic supplements for feeding "Bacell-m" in the diet of rabbits, Veter. Kuban., 1, 19-21 (2016)